

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Qandli diabet kasalligida diabetik polineyropatiyani erta tashxislash mezonlari

Ergashova Husnnora Faxriddin qizi

Orcid Id: 0009-0003-6262-5145

Alfraganus universiteti o'qituvchisi

Email: xusnoraergashova@gmail.com

Maqsad

Qandli diabet kasalligida diabetik polineyropatiyani erta tashxislashni yanada takomillashtirish

Kalit so'zlar: , qandli diabet, polineyropatiya, reflex,onemeniya

Mavzuning dolzarbligi:

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, Rivojlangan va rivojlanayotgan dunyo davrida qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda diabetik polineyropatiya bilan asoratlanish darajasi yanada ortib ketdi. Bu esa qandli diabeti mavjud bemorlarda nogironlikning erta rivojlanishi va hayot sifatining yomonlashishiga sabab bo'lmoqda. Shu narsa ilmiy izlanishlarda ma'lum bo'ldiki, hozirgi vaqtda insoniyat qandli diabet kasalligidan emas, balki uning asoratlardan aziyat chekmoqda. Dastlabki bosqichlarda bemorlarda kasallikning atipik va yashirin kechishi ushbu patologiyani erta tashxislashni qiyinlashtirmoqda va kasallikning erta asoratlanishiga olib kelmoqda. Hozirgi davrda kasallanishlar sonining ortishi hamda kasallikning yashirin uzoq vaqt davom etishi va bemorlarning erta nogironlik va o'limiga sabab bo'lishi patologiyaning dolzarbligini ko'rsatadi hamda asoratlarning oldini olish uchun erta tashxislash va davolash algoritmlarini ishlab chiqishni talab etmoqda.

Material va metodlar

Ushbu tezisda qandli diabet bilan kasallangan sezuvchanlikning qo'lqop va paypoq tipida buzilishi (polinevriktik tipda), pay reflekslarining susayishi yoki yo'qolishi, onemeniya, oyoq kaftida paresteziya va dizesteziya, achishish kabi klinik nevrologik buzilishlari bo'lgan hamda 2023 yil iyul oyidan 2023yil dekabr oyigacha 7-Shahar klinik shifoxonasi Nevrologiya va Qabul bo'limlariga murojaat qilib kelgan 35 ta bemorda klinik nevrologik o'zgarishlar natijalari keltirilgan. Tekshirilgan bemorlar jinsiga ko'ra quyidagicha taqsimlanadi: ulardan 17 tasi (48,57%) erkaklar, 18 tasi (51,42%)ni esa ayollar tashkil etadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

JSST ning yosh bo'yicha klassifikatsiyasi (2016y)ga ko'ra esa 18 ta bemor (51.42 %) o'rta yoshli (45-59 yosh), 13 ta bemor (37.14%) keksa (60-74yosh) qolgan 4 ta (11.42%) esa qarilar (75-90 yosh). Tekshirilayotgan bemorlarda klinik nevrologik o'zgarishlarni o'rganish va diabetik polineyropatiyani erta tashxislash kriteriyalarini ishlab ishlab chiqish uchun quyidagi klinik-laborator usullardan foydalanildi: bemorning shikoyatlari, anamnez yig'ish, nevrostatusni dinamik tekshirish, qonda qand miqdorini tekshirish, IPSWICH touch test.

Natijalar

Bemorlar nevrostatusini o'rganish davomida 75% bemorlarda tizza va axill reflekslarining yo'qolishi, 25% bemorlarda ushbu reflekslarning o'zgarmaganligini ko'rish mumkin. Qon biokimyoviy tahlilida (qonda qand miqdori tekshirilganda) bemorlarning 34.28% qismida qonda qand miqdori 9 mmol/l dan yuqoriligi, 51.42% bemorlarda 5,5 – 9,0 mmol/l oralig'ida ekanligi, 14.28 % bemorlarda esa norma holatida ekanligi aniqlandi. O'tkazilgan IPSWICH touch test natijalariga ko'ra tekshirilgan bemorlarning 17tasi (48.57%) da ko'rsatkich >2 , 12 tasi (34.28,3%) = 2, qolgan 6 tasi (17,14%) da esa <2 . Test natijalari shuni ko'rsatadiki 82,85% bemorlarda test natijalari musbat (≥ 2). Bu esa ularda diabetik oyoq kafti rivojlanish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa:

O'tkazilgan klinik-laborator tekshiruvlar va sensor test natijalariga ko'ra shuni aytish mumkinki, uzoq vaqt giperglikemik holatda yurish diabetik polineyropatiyaning rivojlanish xavfini bir necha bor tezlashtiradi va erta davrlarda hayot sifatining yomonlashuviga va nogironlikka sabab bo'ladi..

Diabetik polineyropatiyaning diagnostik kriteriyalari:

- Bemorlarning asosiy qismi o'rta (51.42%) va keksa (37.14%) yoshlilar
- Laborator tekshiruvlarda qonda qand miqdorining yuqoriligi
- Sensor IPSWICH touch testi yuqori musbat natija berishi